

ПАХТАНИ САҚЛАШ ЖАРАЁНИДА УНИНГ СИФАТ
КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎЗГАРИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6453055>

Қосимов Ф

Байханов Б.А

Туйчиев Т.О.

*Тошкент тўқимачилик ва
енгил саноат институти*

Аннотация. Мақолада ишлаб чиқариш шароитида пахтани сақлаш жараёнининг пахтани сифат кўрсаткичларининг ўзгаришини ўрганиш бўйича олиб борилган амалий тадқиқотлар натижалари келтирилган. Тадқиқот натижаларига кўра, пахтанинг зичлигининг ошиб бориши билан толанинг штапель масса узунлигига ва пахта таркибидаги калта тола миқдорига салбий таъсир этиши аниқланди.

Калит сўзлар. Пахта, ғарам, сақлаш, зичлик, очиқ омбор, ёпиқ омбор, тола, калта тола миқдори, штапель масса узунлиги.

Кириш. Пахта-тўқимачилик класстер тизими жорий этилиши натижасида кўплаб янги ишлаб чиқариш корхоналари барпо этилмоқда. Натижада ишлаб чиқариш жараёнига янги техника ва технологиялар тадбиқ этилиб, кўшимча қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга эришилмоқда.

Мақолада пахтани сақлаш жараёнида пахтани сифатига таъсир этувчи омилларни кўриб чиқамиз. Бунинг учун “Мустақиллик пахта тозалаш” АЖ да пахтани сақлаш жараёнида пахтанинг сифат кўрсаткичларини ўзгаришини тадқиқ этамиз.

Пахтани ғарамларда сақлаш тизими бир қатор жараёнлардан иборат бўлиб, пахтани қабул қилиш, очиқ ва ёпиқ омборларга ғарамлаш жараёнларни ташкил этади [1-2].

Хорижий пахта тозалаш корхоналарида пахтани сақлаш кичик хажмдаги пахта модулларида ташкил этилиб, бир қанча юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни бартараф этиш имконияти вужудга келади. Биринчи навбатда пахта модулларининг афзалликларидан бири унинг пахта далаларидан ташиш учун сарф харажатнинг камлиги, шунингдек, уни сақлаш жараёнидан ишлаб чиқариш жараёнига узатишда автоматлашган тизимга мослиги, яни пахта модулининг технологиябоплигиддир [3].

1-расм. Пахта
модулини
шакллантириш
жараёни

2-расм. Пахта
модулини
сақлаш жараёни

Республикамызда пахтани машинада териш кўпайтганлиги, пахта модулини тайёрлаш тизими мавжуд бўлган терим машиналарини жорий этиш кераклигини тақазо этмоқда.

Пахта модулларининг ҳар хил шаклдаги ва ўлчамдаги турлари мавжуд бўлиб, улар пахтани териш машинаси туридан келиб чиқиб шакллантирилади. Охириги йилларда пахтани машинада териш жараёнида цилиндр шаклдаги пахта модулидан кўпроқ фойдаланилмоқда [4].

Маълумки, пахта ғарамларидаги пахтанинг максимал зичлиги 350 кг/м^3 гача етади. Ғарамланган пахта массасининг сақланиш муддатини унинг технологик кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш мақсадида очик майдонда ҳамда ёпиқ омборларда сақланаётган пахта массасида тажрибалар ўтказилди.

3-расмда очик майдон ҳамда ёпиқ омборлардаги пахтанинг қатламлари бўйича зичликнинг тақсимланиш натижалари келтирилган.

Сақланаётган пахтанинг баландлиги, м

2

1 – ёпиқ омбордаги пахта массасининг баландлиги бўйича зичлик;

2 – ғарамдаги пахта массасининг баландлиги бўйича зичлик;

3-расм. Ғарамланган пахта қатламларида зичликнинг тақсимланиши

3-расмдаги графикдан кўриниб турибдики, ёпиқ омборларда сақланаётган пахтанинг зичлик қийматлари, очик майдонда сақланаётган пахтанинг зичлик қийматларига қараганда кам бўлиб, қуйи қисмида максимал зичлиги $340 \div 350 \text{ кг/м}^3$ қийматни ташкил этмоқда, ёпиқ омборларда эса бу қиймат $220 \div 225 \text{ кг/м}^3$ атрофида ташкил этди. Ёпиқ омборда сақланаётган пахтанинг зичлиги 120 кг/м^3 га кам эканлиги кузатилмоқда.

Очиқ майдонлардаги пахта ғарамининг юкори қисмидаги максимал зичлик 60÷70 кг/м³ атрофидаги қийматни ташкил этмоқда.

Ғарамланган пахта қатламларидаги зичлик қийматларини толанинг технологик кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш учун ёпиқ омборларда ғарамланган пахта массасига қараганда зичлик қиймати 350 кг/м³ бўлган очиқ майдонда сақланаётган пахта ғарамини танладик.

Ғарамланган пахтанинг зичлигини тола таркибидаги ифлос аралашмалар ва нуқсонларнинг миқдорига таъсирини тадқиқ этиш учун тажрибалар олиб борилди. Тажрибаларда пахтани сақланаётганига уч ой бўлган II нав намлиги 9,5 % ва ифлослиги 5,0 % ҳамда бир ой сақланаётган V нав намлиги 16,8 %, ифлослиги 16,0 % ли пахта хомашёсидан фойдаланилди ва
натижалар
1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Пахта толасининг штапель масса узунлиги ва пахта таркибидаги калта тола миқдорининг ғарам баландлиги бўйича ўзгариши

№	Пахтанинг нави	Пахта ғарамининг баландлиги, м								
		0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Пахта толасининг штапель масса узунлиги, мм								
1	II нав	32,82	32,83	32,84	32,86	32,89	32,96	32,97	33,0	33,1
2	V нав	32,30	32,44	32,67	32,80	32,86	-	-	-	-
		Пахта таркибидаги калта тола миқдори								
3	II нав	9,86	9,71	9,36	8,99	8,57	8,12	7,83	7,72	7,68
4	V нав	11,98	12,23	12,92	13,06	13,61	-	-	-	-

Изоҳ: сақланаётган V нав пахта ғарамининг баландлиги 4 м.

1-жадвалда келтирилган тадқиқот натижаларидан кўриниб турибдики, сақланаётган пахтанинг баландлиги ошиб борган сари унинг зичлик кўрсаткичлари ошиши ҳисобига пахта толасининг штапель масса узунлиги 33,1 мм 32,82 мм гача камайиши ва пахта таркибида калта тола миқдори 7,68 % дан 9,86 % гача ошиб бормоқда.

Хулоса. Пахтани сақлаш жараёнида зичлик кўрсаткичларини ошиб бориши пахта хомашёсининг сифат кўрсаткичларига салбий таъсир этиши аниқланди. Пахта толасининг штапель масса узунлиги ва пахта таркибидаги калта тола миқдорининг ошиши кузатилди. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида пахтани сақлашда унинг зичлигини оширишга олиб келувчи омилларни баратараф этиш кераклиги ва хорижий тажрибаларни эътиборга олган ҳолда пахта кичик хажмдаги модулларда сақлашни ташки этиш ижобий натижалар бериши тақлиф этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Wang Hua, Salimov, A.M., Tuychiyev, T.O., Madjidov, Sh.A. Technology and Equipment for primary Cotton Processing. Textbook. Dounghua, China, - (2019), P.184. ISBN 978-7-5669-1576-4.

2. Anthony W.S. and William D. Mayfield, Cotton ginner's handbook. Agricultural handbook. Number 503. United States Department of Agriculture. December (1994) 337 p.

3. Парпиев А., Тиллаев М.Т., Бабаджанов М.А. Пахтани дастлабки ишлаш технологияси ва жихозлари. Дарслик, Тошкент, - 2020. -Б.450.

4. Салимов А.М., Туйчиев Т.О., Ахмедходжаев Х.Т. Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси. Ўқув қўлланма, Наманган, “Vodiy media” 2020, -Б. 287.

